

CONTENT, CONDITIONS AND CRITERIA FOR MORAL PREPARATION OF STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES

Utebaeva A.

English teacher

Nukus Pedagogical Institute named after Ajiniyaz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14513666>

ARTICLE INFO

Received: 11th December 2024

Accepted: 17th December 2024

Online: 18th December 2024

KEYWORDS

Moral preparation, ethical consciousness, self-education, structural components of an integral characteristic, motivational-value attitude, rules of cultural behavior, pedagogical situation.

ABSTRACT

This article discusses the content, conditions and criteria for the moral preparation of students for professional activities. And also the ways of formation of students' moral readiness, orientation of self-education in the educational and extracurricular process are studied. The structural components of the readiness of teachers for the moral education of students are formulated.

СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ НРАВСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утебаева А.

Педагог английского языка

Нукусский педагогический институт имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14513666>

ARTICLE INFO

Received: 11th December 2024

Accepted: 17th December 2024

Online: 18th December 2024

KEYWORDS

Нравственная подготовка, этическое сознание, самовоспитание, структурные компоненты интегральной характеристики, мотивационно-ценностное отношение, правила культурного поведение, педагогическая ситуация.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются содержание, условия и критерий нравственной подготовки студентов к профессиональной деятельности. А также изучаются пути формирования нравственной готовности студентов, ориентировки самовоспитанию в учебном и вне учебном процессе. Сформулированы структурные компоненты готовности педагогов к нравственному воспитанию студентов.

На основе теоретического понимания сущности и структуры нравственной подготовки, будущих педагогов, условно выделены основные направления и содержание опытной работы:

- развитие профессионально – этического сознания будущих педагогов на основе целенаправленного формирования положительной мотивации, расширения и углубления объёма этико – педагогических знаний;
- воспитание у студентов устойчивого мотивационно – ценностного отношения к нравственному воспитанию;
- формирование у них соответствующих педагогических умений и навыков.

Методологическая и этическая готовность будущего педагога к нравственному самовоспитанию характеризуется необходимым объёмом знаний: знание сущности и содержания этических категорий, наличие необходимого объёма общественно – политических знаний, необходимых для нравственного самосовершенствования студентов, потребности в самообразовании по данному вопросу, сформированность профессионально значимых личностных качеств: мировоззрения, осознания общественного долга, гражданской активности и важности нравственной пропаганды на современном этапе развития общества, знание методологических основ нравственного воспитания.

Научно – методическая готовность будущего педагога к осуществлению нравственного самосовершенствования характеризуется знанием: логики и этапов развития процесса усвоения нравственных норм; сущности, содержания и задач нравственного самовоспитания; содержания нравственных норм, необходимых для усвоения; индивидуальных особенностей нравственного развития; основных путей, способов и методов деформирования нравственного сознания, нравственных чувств и опыта нравственного поведения.

Практическая готовность педагога к работе по нравственному воспитанию учащихся колледжей, школ обусловлена наличием сформированности у них необходимых умений – формировать нравственное сознание, чувства, качества личности, опыт нравственного поведения.

Формирование нравственного самосознания студентов обеспечивается: умением выявить уровень сформированности нравственных представлений и понятий выделить нравственный аспект в изучаемом материале, раскрыть ценностное содержание изучаемых нравственных понятий, добиваться усвоения нравственных понятий, дать нравственную оценку.

Известно, что в любой стране формирование личности осуществляется под влиянием системы социальных связей. Эффективность воспитания обеспечивается приобщением студентов к нравственному опыту.

Педагогическая целесообразность деятельность студентов определяется не только интересами воспитателей/предпователей, но также потребностями самих воспитуемых, уровнем их возможностей.

Именно поэтому в нашем исследовании ведущая роль в формировании нравственной воспитании и подготовки профессиональной деятельности отведена организатору деятельности. Чтобы приблизиться к пониманию этого процесса нужно

анализировать полученный материал в нескольких аспектах. Сопоставление особенностей нравственности у студентов трех групп даёт возможность проследить общую тенденцию его развития. Углубленное изучение индивидуальных структурных особенностей мотивационной среды студентов помогает обнаружить разнообразие нравственных идеалов, выделить несколько этапов их формирования, установить значимость, влияние на личность различных жизненных условий.

Для осуществления задуманного необходимо последовательно решить следующие конкретные задачи:

1. Сплочение студентов общими нравственно оправданными интересами, способными пересилить групповые интересы;
2. Создание в группе актива, который явился бы организаторам новых мероприятий;
3. Воспитание у каждого ответственного отношения к учебному и общественному полезному труду.

В поисках общих дел способных объединить всех студентов нужно учитывать преобладающие групповые интересы.

Решающее значение на наш взгляд имеет следующее:

- Соотношение нравственных сил в группе;
- Отношение общественного мнения к учебному и общественно-полезному деятельности;
- Преобладающие устремление студентов;
- Основной критерий ценности личности в данной группе;
- Мера самостоятельности студентов в решении жизненно важных вопросов;
- Способность актива смело решить и бороться за торжество нравственно оправданных взглядов и убеждений в среде.

Учитывая значимость перечисленных факторов нужно придавать им большое значение при выявлении уровня зрелости изучаемого материала. Педагогический «диагноз» (выявление уровня воспитанности) даёт возможность судить о целесообразности предшествующей воспитательной работы и определить ее дальнейшее направление.

В процессе анализа опыта работы различных групповых руководителей нами создавалась гипотеза определившая совокупность объективных требований к системе работы по формированию намеченного нравственного убеждения студентов в подготовке профессиональной деятельности.

Формирование нравственных чувств требует реализации таких умений как: умение направить своё внимание на эмоционально – нравственную сторону изучаемого материала; отобрать материал для самовоспитания нравственных чувств; применять разнообразные средства, формы и методы для пробуждения нравственных переживаний; создавать педагогические ситуации для воспитания у студентов нравственных чувств, качеств личности и соответствующих поступков и поведения, умение управлять им.

Формирование опыта нравственного поведения определяется следующей группой умений: выявить уровень нравственного развития у студентов, задать

ориентир нравственного поведения; показать пути достижения образца нравственного поведения; создать ситуацию, требующую от студентов нравственного выбора; организовать упражнения в нравственном поведении.

Определение готовности к нравственному воспитанию студентов как интегральной характеристики личности указывает на невозможность оценить уровень её сформированности на основе выделения одного универсального критерия. Нами в качестве критериев было выбрано наличие у будущего педагога сформированных структурных компонентов его готовности: устойчивое проявление мотивационно – ценностного отношения к нравственному воспитанию; овладение системой этических знаний и выполнения норм и правил культуры поведения; комплексом психолого – педагогических знаний, отражающих сущность, задачи и содержание нравственного воспитания; сформированность умений осуществить нравственное воспитание на высоком педагогическом уровне.

В целях более действенного использования выделенных критериев была определена группа показателей, раскрывающих содержание в реальной педагогической деятельности: активное стремление к решению задач нравственного, проявление инициативы и творчества, наличие эмоциональной удовлетворённости от выполняемой работы; глубина, точность и практическая направленность имеющихся знаний; самостоятельность в применении умений; разнообразие используемых методических приёмов; перенос умения в новую педагогическую ситуацию.

References:

1. Иванова, Т. А. Этика профессиональной деятельности. — М.: Издательство "Профессионал", 2020.
2. Смирнов, А. В. Психология нравственного развития личности. — СПб: Издательство "Наука", 2018.
3. Фролова, Н. Б. Профессиональная этика в образовательной сфере. — М.: Просвещение, 2019..
4. Абдуллаев Ю. Бушуй – Иностраный язык в современном мире. Ташкент, 2000 йил.
5. Азизходжаев Н.Н. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. Ташкент, 2005 год.
6. Ишмухаммедова Р, ва бошқалар-Таълимда инновацион-технологиялар. Ташкент. 2008 год.
7. Петрова, Л. В. Нравственная подготовка студентов: Теория и практика. — Екатеринбург: Издательство УРФУ, 2021.